

Publicaciones médicas y su difusión: La sobrevaloración del factor de impacto. El caso de Archivos de Medicina

López Castro, J.

Hospital Comarcal de Monforte de Lemos (Lugo). SERGAS. España.

Medical publications and its release: The overevaluation of the impact factor. The case of Archivos de Medicina

Correspondencia: José López Castro

✉ jlcastro126@hotmail.com

Fecha de recepción: Oct 13, 2015, **Fecha de aceptación:** Oct 15, 2015,
Fecha de publicación: Oct 22, 2015

Editorial

Como miembro del Consejo Editorial de Archivos de Medicina, me complace en estas líneas hacer una breve reseña histórica de esta revista que comenzaba su andadura allá por el año 2005 gracias al enorme empeño de un grupo de médicos jóvenes e intrépidos liderados de forma magistral por el Dr. Manuel Menéndez, quien supo encauzar nuestras más profundas motivaciones y anhelos científicos para conseguir afianzar esta publicación periódica y años después ganarse el reconocimiento en España e incluso fuera de nuestras fronteras. Desde aquellos primeros números compuestos de unos pocos trabajos (sólo 3-5 por número) han pasado 10 años cargados de ilusión y proyectos que paulatinamente se han ido transformando en realidad día a día. Los diferentes grupos de investigación nos han ido remitiendo cada vez más cantidad de trabajos y de mayor calidad científica a pesar de no contar nuestra revista con el tan idolatrado factor de impacto (FI), lo que ha redundado en una mayor visibilidad de esta publicación que ya en sus inicios era visitada en la web por personas de los cinco continentes.

Y todo esto gracias a la perseverancia de muchos jóvenes investigadores y médicos residentes que han remitido una y otra vez sus artículos de revisión, originales, casos clínicos... consiguiendo en muchos casos la tan ansiada publicación de los mismos. En el año 2010, Archivos de Medicina pasó a formar parte de BioMed Central desdoblándose bajo el nombre de International Archives of Medicine y publicando textos

íntegramente en inglés. Este nuevo hito permitió acercar la revista a los lectores y autores anglosajones incrementando con ello su difusión exponencialmente.

Los hechos demuestran que el FI no es un absoluto y que para que un trabajo de excelente calidad sea leído por miles de personas no necesita ser enviado a las revistas más prestigiosas ni de mayor FI. Existen otros índices más fiables de calidad como es el índice H u otros (todos con ventajas e inconvenientes) que permiten un ajuste más realista de la valía de un grupo de investigación. Nuestra revista ha pretendido siempre ser cauce imparcial de difusión de trabajos de calidad, sin importar el prestigio de quien los escribía ni si su grupo estaba o no consolidado en un campo de investigación concreto. Y creo honestamente que lo hemos conseguido.

Desde el Consejo Editorial agradecemos profundamente la confianza depositada en nuestra revista por lectores y autores a lo largo de esta década y como proyección de futuro esperamos sigan leyéndonos y remitiendo sus trabajos, de gran calidad en su mayoría, a pesar de que nuestro FI no sea todo lo relevante que cabría esperar. Según Alembert, cuando es el trabajo el que abre el camino, la prosperidad suele ir por él, por tanto nosotros deseamos continuar trabajando incansablemente para elevar la calidad de la información médica que publicamos y además que la misma sirva de fuente de conocimiento revisada y contrastada para todos aquellos que la consulten.

Gracias a todos por sus aportaciones y por su apoyo. Muchas gracias.